

ENVENENAMIENTO POR RAYAS DE AGUA DULCE EN EL ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA

FRESHWATER STINGRAYS ENVENOMING IN BOLÍVAR STATE, VENEZUELA

JULMAN CERMEÑO*, PEDRO TONG

*Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, Escuela de Ciencias de la Salud “Dr. Francisco Battistini Casalta”,
Departamento de Parasitología y Microbiología, Ciudad Bolívar, Venezuela*

*Correspondencia: Julman Cermeño , E-mail: jcerme30@gmail.com

RESUMEN

Las rayas (Chondrichthyes: Potamotrygonidae) causan lesiones por picaduras ya que tienen el veneno en las púas situadas en la parte posterior de la cola. Con el objetivo de actualizar y describir los aspectos clínicos, epidemiológicos y terapéuticos del envenenamiento por rayas en el estado Bolívar; se realizó un estudio retrospectivo. Se revisaron todas las historias clínicas de envenenamiento confirmado por raya en pacientes que asistieron al Complejo Hospitalario Universitario “Ruiz y Páez” de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela; durante el período julio 2003 a julio 2020. En el período de 17 años hubo 13 casos de envenenamiento por raya, con herida punzo-penetrante constituyendo un promedio de 0,7 casos/año. La mayoría de los incidentes ocurrieron de enero a julio (n = 11, 84,6%), en horario matutino (3; 23,1%). El intervalo de edad estuvo comprendido entre 8 y 45 años. Todos eran pacientes de sexo masculino (13; 100%). La mayoría procedía del estado Bolívar (10; 76,9%) y el resto del estado Anzoátegui (3; 23,1%). El accidente ocurrió durante labores de pesca (3; 23,1%), agricultura (1; 7,7%) y fundamentalmente en momentos de ocio (9; 69,2%). La herida se localizó predominantemente en los miembros inferiores (12; 92,3%). Las manifestaciones clínicas principales fueron: dolor (100%), eritema (12; 92,3%) y edema (9; 69,2%). En la mayoría se realizó asepsia de la herida, y se indicó antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos, antibióticos de amplio espectro y toxoide antitetánico. El envenenamiento por rayas de agua dulce ha disminuido su prevalencia en el tiempo, sin embargo, aún constituye un problema de salud en el estado Bolívar.

PALABRAS CLAVE: Potamotrygonidae, aguijón, animales venenosos, mantarrayas, picaduras.

ABSTRACT

Stingrays (Chondrichthyes: Potamotrygonidae) cause injuries as they have venom on the barbs at the back of the tail. To update and describe the clinical, epidemiological, and therapeutic aspects of stingray envenomation in Bolívar state, a retrospective study was carried out. All the clinical histories of confirmed stingray envenoming of patients that were attended at the “Ruiz y Páez” University Hospital Complex, in Ciudad Bolívar, Bolívar state, Venezuela, were reviewed during the period July 2003 to July 2020. In the 17-year period there were 13 cases of stingray envenoming, with penetrating puncture wounds constituting an average of 0.7 cases/year. Most of the cases occurred from January to July (n = 11, 84.6%), in the morning (3; 23.1%). The age range was between 8 and 45 years. All were male (13; 100%). Most came from Bolívar state (10; 76.9%) and the rest from Anzoátegui state (3; 23.1%). The accident occurred during fishing (3; 23.1%), agriculture activities (1; 7.7%) and during leisure time (9; 69.2%). The wound was predominantly located in the lower limbs (12; 92.3%). The main clinical manifestations were: pain (100%), erythema (12; 92.3%) and edema (9; 69.2%). Most patients received wound asepsis, non-steroidal anti-inflammatory drugs, analgesics, broad-spectrum antibiotics, and tetanus toxoid. Freshwater stingray envenoming has decreased in prevalence over time, even though it is a health problem in Bolívar state.

KEY WORDS: Potamotrygonidae, stinger, venomous animals, stingrays, stings.

INTRODUCCIÓN

Las rayas causan lesiones por picaduras, ya que tienen el veneno en las púas situadas en la parte posterior de la cola, en el ambiente marino o en el agua dulce, pudiendo resultar en traumatismos accidentales leves, abrasiones, laceraciones o envenenamientos graves que pueden poner en peligro la vida en nadadores, surfistas, buceadores y

pescadores (Myatt *et al.* 2018, Caceres *et al.* 2020, Charnigo *et al.* 2021).

Las rayas son peces cartilaginosos con cuerpo aplanado dorso-ventralmente, con aletas de forma romboidal o redondas y aguijones en la base de la cola; causando más lesiones relacionadas con la picadura que cualquier otro pez. El aguijón de las rayas está cubierto por un epitelio que contiene

glándulas mucosas y venenosas (Rensch y Elston 2019, Charnigo *et al.* 2021). Son consideradas por los residentes de los trópicos “como peces peligrosos” responsables de frecuentes picaduras o envenenamientos (Brisset *et al.* 2006, Torrez *et al.* 2015, Abati *et al.* 2017, O'Connell *et al.* 2019).

Pertencen al orden de los Rajiformes y son miembros de la clase Chondrichthyes. Se encuentran distribuidas en todo el mundo en aguas salobres y dulces, de regiones tropicales y subtropicales (O'Connell *et al.* 2019). Existen más de 150 especies, y son de tamaño variable (desde varios centímetros a metros) y son de una gran variabilidad cromática (Lasso *et al.* 2018), llegando a pesar hasta 800 libras (Torrez *et al.* 2015).

Las rayas tienen veneno en las púas o espinas situadas en la parte posterior de la cola que también es conocida como aguijón o púa; de la cual sobresalen una o más espinas, suele ser larga, delgada y similar a los látigos, con afiladas y aserradas lengüetas que puede atravesar fácilmente la piel (Clark *et al.* 2007). La cola con forma de látigo con una (machos) o dos espinas (hembras) dorsales están asociadas con la glándula de veneno. La inyección directa del veneno es a través de esta espina (Charnigo *et al.* 2021). La morbilidad se asocia tanto con la lesión directa infligida desde la columna vertebral, como con el veneno que se difunde de las células secretoras (O'Connell *et al.* 2019).

El envenenamiento por las rayas en el humano ocurre en poblaciones ubicadas cerca del mar, riberas de los ríos y lagos, aunque no se notifican muchos de los casos. Las rayas de agua dulce (familia Potamotrygonidae) están representadas en Venezuela por dos géneros: *Paratrygon* Duméril, 1865 y *Potamotrygon* Garman, 1877. El primer género es monotípico y está representado por la raya (*Paratrygon aiereba*), mientras que el segundo incluye 25 especies válidas para toda Suramérica (Lasso 1985, Lasso *et al.* 1996, Fontenelle *et al.* 2014, Torrez *et al.* 2015).

Las rayas de agua dulce tienen más células secretoras que cubren un área más grande a lo largo de la cola. Debido a este hecho, las rayas de agua dulce tienen un veneno más tóxico que el de sus parientes de agua salada. El veneno de las rayas está siendo actualmente objeto de numerosos estudios, se sabe que es termolábil y cardiotoxico (Sachett *et al.* 2018, O'Connell *et al.* 2019). Se ha señalado actividad dermonecrótica, miotóxica, gelatinolítica, caseinolítica, fibrinogenolítica e hialuronidasa en

los tejidos glandulares que recubren el aparato aguijón de las rayas *Potamotrygon* spp., así como la presencia de cistatina y calglandulina (Haddad *et al.* 2004, Barbaro *et al.* 2007, Lameiras *et al.* 2014, Silva *et al.* 2018).

La mayoría de las rayas potamotrigónidas se encuentran en las cuencas fluviales que desembocan en el Océano Atlántico, incluidas las cuencas, donde son endémicas, del Amazonas-Orinoco, Paraguay-Paraná, Uruguay y Parnaíba en el noreste de Brasil hasta Venezuela. Viven en los ríos de aguas claras, negras y, ocasionalmente, en aguas blancas, en el cauce de los grandes ríos y caños como en zonas de inundación (Lasso *et al.* 1996, Haddad *et al.* 2004, Domingos *et al.* 2011, Loboda y Carvalho 2013).

Las rayas de agua dulce se han encontrado en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Júnior *et al.* 2009, Ramos-Socha y Grijalba-Bendeck 2011, Oddone *et al.* 2012, Loboda y Carvalho 2013) donde descansan y nadan pegadas al lecho del río, ondulan sus aletas para agitar la arena y donde habitan enterradas, de forma parcial su cuerpo con la finalidad de camuflarse para evitar depredadores, en la arena del fondo de las áreas ribereñas poco profundas y ciénagas (Ramos-Socha y Grijalba-Bendeck 2011).

El envenenamiento por raya se produce en forma accidental, cuando el animal, al ser pisado o estimulado se defiende, realizando un movimiento reflejo de la cola en forma de latigazo, usándola para pinchar y envenenar a su atacante potencial (Rodríguez-Acosta 1997, Piola 2000, Caceres *et al.* 2020, Charnigo *et al.* 2021).

En Venezuela, las rayas existen en casi todo el territorio nacional, en el piso tropical (0-800 m sobre el nivel del mar), en aguas de la plataforma continental (Muntz *et al.* 1973, Tagliafico *et al.* 2013) y en toda la cuenca del Orinoco y abundan en algunas regiones como en el bajo llano venezolano (Lasso 1985, Barbarino y Lasso 2005, Lasso *et al.* 2018); así como en el fondo de las áreas ribereñas, donde prefieren las aguas poco profundas y se esconden en la arena, y o el fango (Muntz *et al.* 1973, Rodríguez-Acosta 1997).

Las rayas de agua dulce causan muchas lesiones humanas graves y dolorosas, pero la identificación de las especies involucradas es poco común, salvo algunas excepciones se ha logrado conocer la especie involucrada (da Silva *et al.* 2015).

En comparación con las rayas marinas, las lesiones causadas por las rayas de agua dulce son más graves en humanos debido a la acción más tóxica: histolítica y anafiláctica, producto de la laceración tisular que favorece la absorción y distribución del veneno (Barbaro *et al.* 2003). Histológicamente en algunos casos se produce una dermatitis granulomatosa subcutánea y paniculitis con necrobiosis (Tartar *et al.* 2013).

No hay registros precisos del número de víctimas de picaduras o envenenamiento por rayas; en los Estados Unidos se describen entre 750 y 2.000 lesiones cada año (Diaz 2008). En el estado de Amazonas, Amazonia brasileña, se registraron un total de 476 lesiones de rayas de agua dulce, con una tasa de incidencia de 1,7 casos/100.000 personas/año. La mayoría de los envenenamientos ocurrieron en áreas rurales (73,8%) y el 26,1% estaba relacionado con actividades laborales (Sachett *et al.* 2018).

En el estado Bolívar-Venezuela se han descrito 24 casos de envenenamiento por raya en un período 7 años y 7 meses (enero de 1996 hasta julio de 2003) constituyendo un problema de salud en esta región del país (Cermeño *et al.* 2005). El objetivo de la presente investigación fue actualizar y describir los aspectos clínicos, epidemiológicos y terapéuticos de los envenenamientos por rayas en el estado Bolívar, Venezuela.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo. Se revisaron todas las historias clínicas de los casos de envenenamiento confirmado por raya de pacientes que asistieron al Complejo Hospitalario Universitario "Ruiz y Páez", de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela; durante el período comprendido entre julio de 2003 hasta julio de 2020. Se registraron los datos clínicos, epidemiológicos y terapéuticos de los pacientes en una hoja diseñada para tal fin. Se realizó estadística descriptiva empleando el programa SPS/PC (*Statistical Package for Social Sciences*) para Windows versión 21,0 para Ordenador IBM.

RESULTADOS

En un período de 17 años hubo 13 pacientes con historia clínica de envenenamiento por raya, con herida punzo-penetrante, constituyendo un promedio de 0,7 casos/año. La mayoría de los casos ocurrieron en la época de verano: enero a julio (n = 11, 84,6%) y siendo el mes de marzo, el de mayor

frecuencia de este envenenamiento (4; 30,7%). La mayoría ocurrió en horario matutino (3; 23,1%), dos en horario nocturno y dos en horario vespertino. En algunos casos no se registró el horario del accidente (6; 46,2%). No se registraron casos en los meses de febrero, junio, septiembre, octubre y diciembre, en el resto de los meses hubo de 1 a 4 eventos. Los pacientes fueron hospitalizados en los servicios de Medicina (9; 69,2%), Emergencia (2; 15,4%) y Pediatría (2; 15,4%).

Las características clínico-epidemiológicas se presentan en la Tabla 1. El rango de edad de los pacientes estuvo comprendido entre 8 y 45 años, con una media de $28,3 \pm 11,6$. Se observó que 100% (n = 13) de los pacientes eran de sexo masculino; uno era indígena de la etnia Sanema (1; 7,7%) y el resto criollos (12; 92,3%). Las ocupaciones más frecuentes de los individuos afectados fueron: estudiante y agricultor (3; 23,1%) (Tabla 1).

Tabla 1. Características clínico-epidemiológicas de los pacientes con Rayismo en el Hospital Universitario "Ruiz y Páez". Período 2003-2020.

Variables	n; %
Edad (años)	
0-10	1; 7,7
11-20	2; 15,4
21-30	4; 30,8
31-40	3; 23,1
41-50	3; 23,1
Procedencia	
Estado Bolívar	10; 76,9
Ciudad Bolívar	6; 46,1
Guarataro	1; 7,7
Maripa	1; 7,7
Moitaco	2; 15,3
Puerto Ordaz	1; 7,7
Estado Anzoátegui	3; 23,1
Soledad	1; 7,7
Mamo Abajo	1; 7,7
Ocupación	
Desempleado	2; 15,4
Pescador	1; 7,7
Agricultor	3; 23,1
Estudiante	3; 23,1
Albañil	2; 15,4
Obrero	2; 15,4
Región anatómica afectada	
Miembros inferiores	12; 92,3
Miembros superiores	1; 7,7

Con relación a la procedencia, la mayoría provenía del estado Bolívar (10; 76,9%), mientras que el resto era de Anzoátegui (3; 23,1%). El accidente ocurrió con frecuencia durante labores de pesca (3; 23,1%) y agricultura (1; 7,7%), pero con mayor proporción durante los momentos de ocio (9;

69,2%), cuando se bañaban en los ríos y sus riachuelos: Orinoco, Caroní y Caura, estado Bolívar. Tacuto (Guarataro) y Mamo Abajo (caserío de Soledad), municipio Independencia, estado Anzoátegui.

Cinco pacientes consultaron en las primeras tres horas después de ocurrido el accidente (38,5%). La herida se localizó predominantemente en los miembros inferiores (12; 92,3%). Las manifestaciones clínicas predominantes fueron: dolor (100%), eritema (12; 92,3%) y edema (9; 69,2%) (Tabla 2). Hubo leucocitosis en 10 casos (69,2%); con un promedio 17.945 leucocitos/mm³, siendo estas cifras elevadas en quienes tenían infección de la herida: celulitis (10; 76,9%), a predominio de neutrófilos 69,5%. El promedio de los valores de glicemia fue de 107 mg/dL; VSG: 58 mm/H (con un rango mínimo de 26 mm y máximo 110 mm), eosinofilia de 7% y el tiempo de protrombina de 17 seg. El resto de los valores hematimétricos, bioquímicos (creatina, urea, bilirrubina, transaminasas (TGP, TGO), electrolitos séricos y pantalla de coagulación, estaban dentro de límites normales. El tiempo de hospitalización fue mayor de dos semanas (5; 30,8%), seguido de 15 días (4; 30,8%) y el resto menos de 7 días (4; 30,8%).

Las complicaciones derivadas del envenenamiento por raya fueron: celulitis (10; 76,9%), sepsis por *Staphylococcus* spp., y amputación por necrosis del II, III, IV y V dedos del pie derecho (1; 7,7%).

Con respecto al tratamiento, en todos los pacientes se realizó asepsia y antisepsia de la herida (13; 100%), sólo tres (23,1%) requirieron limpieza quirúrgica de la herida (debridación) y en un caso se realizó drenaje quirúrgico (7,7%). Todos los pacientes recibieron hidratación parenteral (100%).

La mayoría recibió antiinflamatorios no esteroideos y analgésicos endovenosos (8; 61,5%) tipo: ketoprofeno, y tramadol y paracetamol, asociado a protectores gástricos (100%) tipo: ranitidina y omeprazol. Además, recibieron antibioticoterapia con clindamicina asociada a ciprofloxacina (4; 30,8%), oxacilina asociada a gentamicina (4; 30,8%), penicilina cristalina (3; 23,1%), cefalotina (2; 15,4%); imipenen (1; 7,7%), ampicilina asociada a amikacina (1; 7,7%) y sólo en un caso se administró ampicilina y cefazolina (1; 7,7%). Sólo un paciente recibió metronidazol. Los cultivos microbiológicos de las secreciones de la herida fueron realizados en dos pacientes,

demostrándose *Citrobacter freundii* y *Staphylococcus* sp.

Solo dos pacientes tuvieron indicado el toxoide antitetánico (15,4%). Solo uno recibió esteroides (hidrocortisona) y uno recibió antihistamínicos (7,7%).

En la mayoría de los casos la evolución fue satisfactoria (10; 76,9%) y tres casos, poco satisfactoria (23,1%). Hubo control posterior al egreso sólo en dos casos (15,4%).

Tabla 2. Manifestaciones clínicas en los pacientes con Rayismo en el Hospital Universitario "Ruiz y Páez". Período 2003-2020.

Manifestaciones clínicas	n (%)
Dolor	13; 100
Eritema	12; 92,3
Edema	9; 69,2
Secreción purulenta	7; 53,8
Calor	6; 46,2
Fiebre	5; 38,5
Limitación funcional	5; 38,5
Necrosis cutánea	3; 23,1
Ulceración	2; 15,4
Cianosis	2; 15,4

DISCUSIÓN

El envenenamiento por rayas de agua dulce es endémico en el estado Bolívar. En el período evaluado, hubo un promedio de 0,7 casos/año, demostrándose una disminución de los eventos de envenenamiento por rayas en comparación con el periodo 1996 al 2003 (lapso de 7 años y 7 meses) donde se registraron 24 pacientes, con un promedio de 3,8 casos/año (Cermeño *et al.* 2005).

Las posibles causas de la disminución de casos de envenenamiento por rayas en la región, podría obedecer a que aquéllos ocurridos en el estado Bolívar estén siendo atendidos en otros centros de salud (ambulatorios o hospitales); o simplemente no busquen atención médica por la dificultad que experimentan algunas poblaciones ribereñas para acceder a la atención primaria de salud; o que por la levedad del accidente no acuden a los centros de salud; o acuden a la búsqueda de tratamientos alternativos para resolver el problema inmediato, generalmente con tratamientos transmitidos a través de la tradición oral y están influenciados por la cultura de los pueblos indígenas (Amaral *et al.* 2013); o que las personas están más conscientes del peligro de este accidente y están tomando en consideración las medidas de prevención; o al

impacto de las pesca, donde las rayas son capturadas.

A diferencia de este estudio, en otras regiones, los casos de envenenamientos por rayas están incrementándose y son cada vez más frecuentes (Abati *et al.* 2017, Myatt *et al.* 2018).

Los más afectados son los individuos jóvenes, similar a lo encontrado en otras poblaciones (Clark *et al.* 2007, Abati *et al.* 2017, Myatt *et al.* 2018, Caceres *et al.* 2020, Charnigo *et al.* 2021), aunque en este periodo todos los envenenamientos por rayas ocurrieron en el género masculino; a diferencia de otras series de casos donde predomina en mujeres; debido a que ellas cada vez más están realizando las mismas labores que los hombres (pescadoras y agricultoras) y muchas en comunidades rurales deben lavar ropa en los ríos (Abati *et al.* 2017).

Los médicos deben reconocer que las lesiones ocasionadas por las rayas varían en nivel de gravedad y la preocupación clínica debe variar en consecuencia. El tipo de raya involucrada, la región anatómica implicada afecta la morbilidad asociada y, en algunos casos, la mortalidad (Charnigo *et al.* 2021). El mecanismo de las picaduras o envenenamiento por rayas tiene dos componentes, uno traumático o mecánico: la lesión directa infligida desde la columna vertebral y otro tóxico, ocasionado por la acción del veneno (Meyer 1997).

Las lesiones ocasionadas por las rayas originaron una herida punzo-penetrante y en todos los casos ocasionó dolor intenso (100%), que se sabe que no guarda proporción con la lesión aparente y es ocasionado por los aguijones retro-acerrados bilaterales localizados en la cola, que están cubiertos por tejidos glandulares y tegumentosos (Myatt *et al.* 2018, Charnigo *et al.* 2021). El dolor es prolongado, tanto local como regional, y se asocia con cambios patológicos en el sitio de la lesión, generalmente se observa edema, eritema, calor, ulceración, cianosis y necrosis, los cuales son comunes en estos envenenamientos (Barbaro *et al.* 2007, da Silva *et al.* 2015, Clark *et al.* 2017). Todos estos signos y síntomas fueron referidos por los pacientes de este estudio.

La lesión puede progresar a necrosis y esta se considera potencialmente tetanogénica (Haddad *et al.* 2004, Torrez *et al.* 2015). En este estudio se evidenciaron tres casos con necrosis cutánea y un caso (7%), requirió la amputación de varios dedos del pie. Sólo dos incidentes ameritaron el uso de toxoide tetánico. Al cabo de una semana, en algunos

casos se pudo evidenciar necrosis central sin formación de escara costrosa, reblandecimiento tisular y formación de úlcera profunda. La úlcera evoluciona sin tendencia a curar y es común el aislamiento de microorganismos oportunistas (Haddad *et al.* 2004, Domingos *et al.* 2011, Torrez *et al.* 2015, Hønge *et al.* 2018). Finalmente, ocurre el cierre espontáneo de la úlcera antes de la octava o duodécima semana (Clark *et al.* 2007, Clark *et al.* 2017). En esta serie, todos los pacientes que presentaron ulceración se recuperaron después del tratamiento, permaneciendo menos de cuatro semanas hospitalizados.

Las infecciones secundarias son complicaciones locales frecuentes en los envenenamientos por rayas ya que las heridas tienen una mala cicatrización y pueden complicarse por la retención de púas y cuerpos extraños (Haddad *et al.* 2004, O'Malley *et al.* 2015, Torrez *et al.* 2015, Haigh *et al.* 2019, Rensch y Elston 2019). En los casos descritos hubo infecciones sobreagregadas como celulitis (10; 76,9%) y sepsis por estafilococos (1; 7,7%). Se desconoce cuáles fueron los agentes etiológicos implicados en el resto de los casos (11/13) porque no se realizaron los cultivos respectivos y se administró tratamiento con antibióticos de forma empírica. En los dos casos en que fue cultivada la secreción de la herida fueron identificados *Citrobacter freundii* y *Staphylococcus* sp. Sin embargo, se conoce que las infecciones son causadas con mayor frecuencia por especies de *Aeromonas*, generalmente *Aeromonas hydrophila* (Torrez *et al.* 2015).

Sería recomendable realizar los cultivos bacterianos correspondientes antes del inicio de la terapia empírica para conocer los agentes implicados y la susceptibilidad antimicrobiana en el envenenamiento por rayas de agua dulce en esta región; ya que se ha señalado que la mucosidad de la raya *Potamotrygon motoro* y el agua ambiental pueden transferir a la herida bacterias patógenas multirresistentes, describiéndose hasta un 68% de todos los aislamientos bacterianos resistentes, a al menos un tipo de antibiótico, principalmente β -lactámicos, con el potencial, además, de causar graves infecciones secundarias (Domingos *et al.* 2011).

Las heridas sufridas en océanos, lagos y arroyos están expuestas a bacterias que viven en el agua. Entre ellas se incluyen especies de *Vibrio*, *Aeromonas hydrophila*, especies de *Pseudomonas*, *Plesiomonas*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Mycobacterium marinum* y otros microbios (da

Silva *et al.* 2015). No reconocer y tratar estos patógenos comunes de manera oportuna puede resultar en una morbilidad significativa o la muerte (Berling y Isbister 2015, Torrez *et al.* 2015). La terapia inicial con antibióticos debe abordar las bacterias acuáticas Gram-positivas y Gram-negativas comunes, dependiendo del medio ambiente. Los traumatismos que ocurren en agua salobre o salada deben tratarse con doxiciclina y ceftazidima, o una fluoroquinolona (ciprofloxacina o levofloxacina). Las heridas de agua dulce deben tratarse con ciprofloxacina, levofloxacina o una cefalosporina de tercera o cuarta generación (ceftazidima) (Noonburg 2005).

La herida producida en el accidente, generalmente se localizó en los miembros inferiores, similar a otras series (Piola 2000, Cazorla *et al.* 2009, Haddad *et al.* 2012). Sin embargo, se han descrito casos con heridas en otras localizaciones: tórax o abdomen con resultados fatales (Weiss y Wolfenden 2001, Haddad *et al.* 2004, Diaz 2007). En esta casuística todos los pacientes evolucionaron hacia la mejoría, con una permanecía hospitalaria menor de un mes.

El tratamiento del envenenamiento por rayas inicial va dirigido a aliviar el dolor y prevenir las infecciones secundarias. Se pueden dar los primeros auxilios con el enjuague cuidadoso y con abundante agua, las púas deben retirarse sólo si se encuentran en la superficie de la piel y no están incrustadas en el cuello, tórax o abdomen. Inicialmente, se puede tratar con inmersión del miembro afectado en agua caliente (no hirviendo, ya que podría ocasionar quemaduras) por 30 a 90 minutos, para neutralizar el veneno (inactivando las toxinas lábiles por calor) (Díaz 2007, Berling y Isbister 2015, Rensch y Elston 2019). Se pueden administrar analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios; realizar limpieza diaria de la herida; y de ser necesario se realizará debridamiento de heridas (si hay necrosis) y usar antibióticos profilácticos (Torrez *et al.* 2015, Haigh *et al.* 2019, Rensch y Elston 2019).

Las infecciones bacterianas de las heridas pueden ser causa de más morbilidad a largo plazo que el veneno de la raya. Se recomienda el uso profiláctico simultáneo de múltiples antibióticos para todas las heridas de raya, excepto las más superficiales (Domingos *et al.* 2011, da Silva *et al.* 2015) y mantener el miembro afectado en alto durante varios días. Es conveniente realizar una evaluación radiológica del miembro afectado (O'Malley *et al.* 2015, Haigh *et al.* 2019, O'Malley y Lark 2019). Algunas lesiones pueden requerir un

tratamiento más extenso (reparación estructural) e intervención quirúrgica con irrigación o amputación (Noonburg 2005, Clark *et al.* 2007, Torrez *et al.* 2015, Rensch y Elston 2019). Se hace necesaria la profilaxis antitetánica (Haddad *et al.* 2004, Torrez *et al.* 2015). Se debe realizar el cultivo microbiológico de las secreciones de la herida antes de iniciar el tratamiento con antibiótico empírico.

Educar a los pacientes, mediante charlas, folletos, sobre las estrategias de prevención, como caminar por el agua con un paso arrastrado y usar protectores para las piernas, puede ayudar a disminuir las lesiones de las rayas (Rensch y Elston 2019). Una de las limitaciones de este estudio es que la información disponible se basa en la búsqueda activa de casos o registros médicos en forma retrospectiva, encontrándose con las restricciones inherentes a los métodos de recolección de datos, similar a lo que ocurre en muchas regiones de Latinoamérica (Haddad *et al.* 2004, Garrone Neto *et al.* 2005, Garrone Neto y Haddad 2007, Haddad 2018).

El envenenamiento por rayas de agua dulce ha disminuido su prevalencia en el tiempo, sin embargo, constituye un problema de salud en el estado Bolívar. Los hallazgos de este estudio confirman la morbilidad de las lesiones relacionadas por el envenenamiento por estos peces y reafirman la necesidad de conocer y actualizar los aspectos clínicos, epidemiológicos, terapéuticos y de prevención en el manejo de esta entidad. Es conveniente una campaña de educación interactiva con las comunidades que viven cercanas a los ríos y a los pescadores, sobre la prevención y los primeros auxilios en caso de lesiones ocasionadas por rayas-

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABATI PAM, TORREZ PPQ, FRANÇA FOS, TOZZI FL, GUERREIRO FMB, SANTOS SATD, OLIVEIRA SMS, HADDAD V JR. 2017. Injuries caused by freshwater stingrays in the Tapajos River Basin: a clinical and sociodemographic study. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 50(3):374-378.
- AMARAL S, DAL´ASTA AP, BRIGATTI N, PINHO CMD, MEDEIROS LCC, ANDRADE PR, PINHEIRO T, ALVES PA, SOBRAL MI, VIEIRA AM. 2013. Comunidades ribeirinhas como forma socioespacial de expressão urbana na Amazônia. *R. Bras. Est. Pop.* 30(2):367-399.
- BARBARINO A, LASSO CA. 2005. Pesquería y aspectos biológicos de la raya manta *Paratrygon*

- aiereba* (Müller y Henle, 1841) (Myliobatiformes, Potamotrygonidae), en el río Apure (Venezuela). Memoria Fundación La Salle de Ciencias Naturales. 163:93-108.
- BARBARO KC, CARDOSO JL, HADDAD V JR. 2003. Comparative studies among the fresh water and marine stingray venoms. J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis. 50(5):688-697.
- BARBARO KC, LIRA MS, MALTA MB, SOARES SL, GARRONE NETO D, CARDOSO JL, SANTORO ML, HADDAD V JR. 2007. Comparative study on extracts from the tissue covering the stingers of freshwater (*Potamotrygon falkneri*) and marine (*Dasyatis guttata*) stingrays. Toxicon. 50(5):676-687.
- BERLING I, ISBISTER G. 2015. Marine envenomations. Aust. Fam. Physician. 44(1-2):28-32.
- BRISSET IB, SCHAPER A, POMMIER P, DE HARO L. 2006. Envenomation by Amazonian freshwater stingray *Potamotrygon motoro*: 2 cases reported in Europe. Toxicon. 47(1):32-34.
- CACERES A, SHLOBIN NA, LAM S, ZAMORA J, SEGURA JL. 2020. Stingray spear injury to the pediatric spinal cord: case report and review of the literature. Childs Nerv. Syst. 36(8):1811-1816.
- CAZORLA D, LOYO J, LUGO L, ACOSTA M. 2009. Clinical, epidemiological and treatment aspects of 10 cases of saltwater stingray envenomation. Rev. Invest. Clin. 61(1):11-17.
- CERMEÑO JR, CERMEÑO JJ, SALAZAR N, GÓMEZ DE SALAZAR N. 2005. Rayismo: Aspectos epidemiológicos y clínicos. Estado Bolívar, Venezuela. Ksmera. 33(1):46-50.
- CHARNIGO A, THIELE G, KONG EL, ONDRUS RJ. 2021. Stingray sting. In: Stat Pearls [Internet]. Treasure Island (FL): Stat Pearls Publishing; PMID: 30969607. Disponible en línea en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK53978/5/> (Acceso 01.11.2021).
- CLARK AT, CLARK RF, CANTRELL FL. 2017. A retrospective review of the presentation and treatment of stingray stings reported to a Poison Control System. Am. J. Ther. 24(2):e177-e180.
- CLARK RF, GIRARD RH, RAO D, LY BT, DAVIS DP. 2007. Stingray envenomation: a retrospective review of clinical presentation and treatment in 119 cases. J. Emerg. Med. 33(1):33-37.
- DA SILVA NJ JR, FERREIRA KR, PINTO RN, AIRD SD. 2015. A severe accident caused by an ocellate river stingray (*Potamotrygon motoro*) in Central Brazil: How well do we really understand stingray venom chemistry, envenomation, and therapeutics? Toxins (Basel). 7(6):2272-2288.
- DIAZ JH. 2007. The epidemiology, evaluation, and management of stingray injuries. J. La State Med. Soc. 159(4):198-204.
- DIAZ JH. 2008. The evaluation, management, and prevention of stingray injuries in travelers. J. Travel Med. 15(2):102-109.
- DOMINGOS MO, FRANZOLIN MR, DOS ANJOS MT, FRANZOLIN TM, BARBOSA ALBES RC, DE ANDRADE GR, LOPES RJ, BARBARO KC. 2011. The influence of environmental bacteria in freshwater stingray wound-healing. Toxicon. 58(2):147-153.
- FONTENELLE JP, DA SILVA JP, DE CARVALHO MR. 2014. *Potamotrygon limai*, sp. nov., a new species of freshwater stingray from the upper Madeira River system, Amazon basin (Chondrichthyes: Potamotrygonidae). Zootaxa. 3765:249-268.
- GARRONE NETO D, HADDAD V JR. 2007. Ocorrência de arraias fluviais (Myliobatiformes, Potamotrygonidae) na região do baixo Parapanema, Sudeste do Brasil. Bol. Soc. Bras. Ictiol. 88(88):10-11.
- GARRONE NETO D, CORDEIRO RC, HADDAD V JR. 2005. Acidentes do trabalho em pescadores artesanais da região do Médio Rio Araguaia, TO, Brasil. Cad. Saúde Pública. 21(3):795-803.
- HADDAD V JR. 2018. Injuries caused by fish in a community of Pantanal fishermen: detection, treatment, and prevention of envenomations and trauma. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 51(5):700-704.
- HADDAD V JR, NETO DG, DE PAULA NETO JB, DE LUNA MARQUES FP, BARBARO KC. 2004. Freshwater stingrays: study of epidemiologic, clinic and therapeutic aspects based on 84

- envenomings in humans and some enzymatic activities of the venom. *Toxicon*. 43(3):287-294.
- HADDAD V JR, FÁVERO EL JR, RIBEIRO FA, ANCHESCHI BDA, CASTRO GI, MARTINS RC, PAZUELO GB, FUJII JR, VIEIRA RB, GARRONE NETO D. 2012. Trauma and envenoming caused by stingrays and other fish in a fishing community in Pontal do Paranapanema, state of São Paulo, Brazil: epidemiology, clinical aspects, and therapeutic and preventive measures. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 45(2):238-242.
- HAIGH K, DELBRIDGE P, MEDA K, CHILAMKURTHI R. 2019. Stingray envenomation in a returning traveller: a complicated disease course. *BMJ Case Rep.* 12(7):e228644.
- HØNGE BL, PATSCHE CB, JENSEN MM, SCHALTZ-BUCHHOLZER F, BAAD-HANSEN T, WEISE C. 2018. Case report: Iatrogenic infection from traditional treatment of stingray envenomation. *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 98(3):929-932.
- JÚNIOR JH, TÓS CD, AGOSTINHO ÂA, PAVANELLI CS. 2009. A massive invasion of fish species after eliminating a natural barrier in the upper rio Paraná basin. *Neotrop. Ichthyol.* 7(4):709-718.
- LAMEIRAS JL, DA COSTA OT, MORONI FT, ARAÚJO JDE R, CARANHAS SM, MARQUES CM, DOS-SANTOS MC, DUNCAN WL. 2014. Systemic rhabdomyolysis induced by venom of freshwater stingrays *Plesiotrygon iwamae* and *Potamotrygon motoro* (Chondrichthyes-Potamotrygonidae) from the Amazon Basin. *Toxicon*. 77(1):105-113.
- LASSO CA. 1985. Las rayas de agua dulce. *Natura*. 77:6-9.
- LASSO CA, RIAL A, LASSO-ACALÁ O. 1996. Notes on the biology of the freshwater stingrays *Paratrygon aiereba* (Müller & Henle, 1841) and *Potamotrygon orbignyi* (Castelnau, 1855) (Chondrichthyes: Potamotrygonidae) in the Venezuelan Llanos. *Aqua*. 2(3):39-50.
- LASSO CA, CAMPOS MR, MORALES-BETANCOURT M, CASTRO D. 2018. Ectoparásitos (Argulidae, Cymothoidae, Corallanidae) en rayas de agua dulce (Potamotrygonidae) de la Orinoquia colombiana. *Biota Colombiana*. 19(Sup 1):84-94.
- LOBODA TS, CARVALHO MR. 2013. Systematic revision of the *Potamotrygon motoro* (Müller & Henle, 1841) species complex in the Paraná-Paraguay basin, with description of two new ocellated species (Chondrichthyes: Myliobatiformes; Potamotrygonidae). *Neotrop. Ichthyol.* 11(1):693-737.
- MEYER PK. 1997. Stingray injuries. *Wilderness Environ. Med.* 8(1):24-28.
- MUNTZ WR, CHURCH E, DARTNALL HJ. 1973. Visual pigment of the fresh water stingray *Paratrygon motoro*. *Nature*. 246(5434):517.
- MYATT T, NGUYEN BJ, CLARK RF, COFFEY CH, O'CONNELL CW. 2018. A prospective study of stingray injury and envenomation outcomes. *J. Emerg. Med.* 55(2):213-217.
- NOONBURG GE. 2005. Management of extremity trauma and related infections occurring in the aquatic environment. *J. Am. Acad. Orthop. Surg.* 13(4):243-253.
- O'CONNELL C, MYATT T, CLARK RF, COFFEY C, NGUYEN BJ. 2019. Stingray envenomation. *J. Emerg. Med.* 56(2):230-231.
- ODDONE MC, VELASCO G, CHARVET P. 2012. Record of the freshwater stingrays *Potamotrygon brachyura* and *P. motoro* (Chondrichthyes, Potamotrygonidae) in the lower Uruguay river, South America. *Acta Amaz.* 42(2):299-304.
- O'MALLEY G, LARK J. 2019. Stingray envenomation requires imaging. *J. Emerg. Med.* 56(2):229-230.
- O'MALLEY GF, O'MALLEY RN, PHAM O, RANDOLPH F. 2015. Retained stingray barb and the importance of imaging. *Wilderness Environ. Med.* 26(3):375-379.
- PIOLA JC. 2000. Accidentes por rayas en Rosario 1990-1999. Servicio de Toxicología del Sanatorio de Niños (serial online). Disponible en línea en: http://www.sertox.com.ar/es/info/folletos-prevencion/2000/10_rayas.htm. (Acceso: 01.10.2021).
- RAMOS-SOCHA HB, GRIJALBA-BENDECK M. 2011. Bioecología de la raya de agua dulce

- Potamotrygon magdalenae* (Duméril, 1865) (Myliobatiformes) en la Ciénaga de Sabayo, Guaimaral, Colombia. Rev. UDCA Act. Div. Cient. 14(2):109-118.
- RENSCH GP, ELSTON DM. 2019. Aquatic antagonists: stingray injury update. Cutis. 103(3):138-140.
- RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 1997. Análisis clínico y epidemiológico de accidentes por rayas de río (Potamotrygonidae). Arch. Venez. Med. Trop. 1:64-66.
- SACHETT JAG, SAMPAIO VS, SILVA IM, SHIBUYA A, VALE FF, COSTA FP, PARDAL PPO, LACERDA MVG, MONTEIRO WM. 2018. Delayed healthcare and secondary infections following freshwater stingray injuries: risk factors for a poorly understood health issue in the Amazon. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 51(5):651-659.
- SILVA F, HUANG Y, YANG V, MU X, SHI Q, ANTUNES A. 2018. Transcriptomic characterization of the South American freshwater stingray *Potamotrygon motoro* venom apparatus. Toxins (Basel). 10(12):544.
- TAGLIAFICO A, RAGO N, RANGEL SM. 2013. Aspectos biológicos de las rayas *Dasyatis guttata* y *Dasyatis americana* (Myliobatiformes: Dasyatidae) capturadas por la pesquería artesanal de la Isla de Margarita, Venezuela. Rev. Biol. Mar. Oceanogr. 48(2):365-373.
- TARTAR D, LIMOVA M, NORTH J. 2013. Clinical and histopathologic findings in cutaneous sting ray wounds: a case report. Dermatol. Online J. 19(8):19261.
- TORREZ PP, QUIROGA MM, SAID R, ABATI PA, FRANÇA FO. 2015. Tetanus after envenomations caused by freshwater stingrays. Toxicon. 97:32-35.
- WEISS BF, WOLFENDEN HD. 2001. Survivor of a stingray injury to the heart. Med. J. Aust. 175(1):33-34.